

Junge WissenschaftlerInnen müssen mobil sein

von Dagmar M. Meyer

DOI: 10.5281/zenodo.22391

Erschienen in:

Neue Wege im Bildungs- und Forschungsraum Europa

ver.di Report biwifo Nr.4/2004 · Oktober 2004

Herausgeber:

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung
Paula-Thiede-Ufer 10 · 10179 Berlin

V.i.S.d.P.:

Petra Gerstenkorn

Verantwortliche Redakteurin:

Annette Jensen

Gestaltung:

Hansen Kommunikation GmbH
Marspfortengasse 6, 50667 Köln

Junge WissenschaftlerInnen müssen mobil sein

Wer eine Karriere in der Wissenschaft machen will, muss heute international mobil sein. Dabei sind es längst nicht mehr nur die Eliteuniversitäten diesseits und jenseits des Atlantiks, die für NachwuchsforscherInnen besonders attraktiv sind. Auch manch unbekanntere Institution hat exzellente Forschung und Ausbildung zu bieten.

VON DAGMAR M. MEYER

Trotz EU-Osterweiterung zieht es jedoch bislang nur wenige junge WissenschaftlerInnen aus dem Westen nach Osteuropa. Grund sind der vergleichsweise niedrige Lebensstandard, sprachliche Barrieren, aber auch der „dunkle Schatten des Unbekannten“.

Inzwischen gibt es einen fast unüberschaubaren Dschungel an Finanzierungsmöglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt: Neben den EU-Programmen wie den „Marie Curie Actions“ oder den klassischen DAAD- und DFG-Stipendien bieten eine Vielzahl von Organisationen so ziemlich alles an, was das junge Forscherherz begehrt. Die Palette reicht von Reisekostenzuschüssen über Promotions- und Postdocstipendien bis hin zur Finan-

zierung der eigenen Nachwuchsforschergruppe. Einige Programme schließen inzwischen eine Rückkehrphase mit ein und verhindern somit, dass der Trip ins Ausland eine Reise ohne Wiederkehr wird.

Auch wenn die Finanzierung geregelt ist, können die ersten Wochen im Gastland der reinste Horror sein, vor allem für ForscherInnen mit Familie. Wohnungssuche, Kinderbetreuung, ein Job für den Partner, dazu der übliche Papierkram mit Versicherungen, Banken etc. – alles muss überwiegend in der fremden Sprache geregelt werden. Die Hilfestellung von Seiten des Gastinstituts fällt dabei meist eher bescheiden aus. Das kürzlich gegründete EU-weite Netzwerk von Mobilitätszentren versucht, hier die nötige Hilfestellung zu leisten. Das deutsche Mobilitätszentrum wird von der Alexander-von-Humboldt Stiftung unterhalten und bietet sowohl deutschen WissenschaftlerInnen, die es ins Ausland zieht, als auch ausländischen Gästen in Deutschland praktische Hilfe an.

Mobilität und Eigeninitiative sollten gefördert und nicht bestraft werden. Nicht selten müssen WissenschaftlerInnen aber feststellen, dass es für sie strategisch günstiger wäre, an der Heimatinstitution auf die nächste freiwerdende Stelle zu warten, statt in der Ferne das Glück zu suchen. Die Erfahrungen, die ein längerer Auslandsaufenthalt mit sich bringt, werden oft nicht in angemessener Weise bei Bewerbungsverfahren berücksichtigt. Dies gilt auch ganz allgemein für Qualifikationen, die außerhalb des von formalen Prüfungen belegten Rahmens liegen. Zwar haben wir in Deutschland nicht direkt mediterrane Verhältnisse, doch zeichnen sich auch bei uns nicht alle Berufungs- und Auswahlverfahren durch besondere Transparenz aus.

Die EU-Kommission erarbeitet derzeit einen „Verhaltenskodex zur Rekrutierung von ForscherInnen“, in dem Richtlinien für faire Verfahren bezüglich Berufung und professionellem Aufstieg gegeben werden sollen. Die Wirkung dieser Initiative in der Praxis wird jedoch unter anderem von den (finanziellen) Konsequenzen abhängen, mit denen eine Institution bei Nichtbeachtung zu rechnen hat. Dieser Aspekt wird aber bislang kaum öffentlich diskutiert. ●

L I N K S

Mitteilung der EU-Kommission:

„Forscher im Europäischen Forschungsraum: ein Beruf, vielfältige Karrieremöglichkeiten“
www.europa.eu.int/eur-lex/de/com/cnc/2003/com2003_0436de01.pdf

FIF Kontaktstelle „Frauen in die EU-Forschung“: www.euburo.de/arbeitsbereiche/fraueneuforschung

Forschungsförderungsprogramme:

Marie Curie Actions: www.europa.eu.int/mariecurie-actions

Deutscher Akademischer Austauschdienst: www.daad.de

Deutsche Forschungsgemeinschaft: www.dfg.de/wissenschaftliche_karriereinternational
Max Planck

Research Schools: www.mpg.de/arbeitenMPG/InfoNachwuchswiss

Helmholtz Young Investigator Groups: www.helmholtz.de/yig
EURYI Awards: www.dfg.de/internationales/nachwuchs/euryi_awards

Ost-West-Förderung: www.uni-kassel.de/wiss_tr/owwz

Fellowships und wissenschaftliche Stellen in Europa: www.europa.eu.int/eracareers

Hilfestellung für mobile WissenschaftlerInnen und bei der Karriereplanung allgemein:

Deutsches Mobilitätsportal für Forscher:

www.eracareers-germany.de/

Marie Curie Fellowship Association:

www.mariecurie.org

Thesis e.V.: www.thesis.de

Science's NextWave Germany:

www.nextwave.sciencemag.org/de

Sowohl im Watt als auch in der Forschungslandschaft kann Desorientierung gefährlich werden